

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762686>

УДК: 619:636.3:576.895

ЭЧКИЛАР СТРОНГИЛЯТОЗЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МЕЦАЛЬБЕННИ ҚЎЛЛАШ.

Х.Б. Юнусов б.ф.д. профессор

Тайлаков Т.И. в.ф.д. доцент

Рахимов Т.Б. мустақил тадқиқотчи

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнологиялар
университети*

Аннотация: Ушбу мақолада стронгилятоз касалликлар эчкичилик хўжаликларида катта иқтисодий зарар келтириши. Касаллик даврида эчкиларнинг физиологик хусусиятлари пасайиши, дармонсизланиши, овқат ҳазм қилиш органлар системасининг иши издан чиқиши, ҳайвоннинг ичи ўтиши, ўсиши ва ривожланишдан орқада қолиши келтириб ўтилган, стронгилятозларни даволашда Мецальбенни қўллаш юқори терапевтик самара бериши тадқиқотларда асосланган.

Калит сўзлар: *Strongylata, гемонхус, маршаллагия, нематодирус, хабертия, трихостронгилус, антгельминтик, мацальбен, гельминтсизлантириши.*

Кириш. Кўп йиллик илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики стронгилятоз касалликлар эчкичилик хўжаликларида катта иқтисодий зарар келтиради. Касаллик даврида эчкиларнинг физиологик хусусиятлари пасаяди, дармонсизланади, овқат ҳазм қилиш органлар системасининг иши издан чиқади, ҳайвоннинг ичи ўтади ёки қотади, ўсиш ва ривожланишдан орқада қолади, ориқлайди, шиллик пардалари оқаради. Касаллик охирида ҳайвонлар узоқ ётади ва бутунлай дармонсизланади, натижада қони камайиб, эритроцитларнинг чўкиш реакцияси тезлашади.

Кавшовчи ҳайвонларнинг ҳазм органларида *Strongylata* кенжа туркумига мансуб тўртта оила вакиллари паразитлик қилиб турли касалликларни содир этади. Бу кенжа туркумга мансуб стронгилятларнинг паразитлик қилиш жойлари, ривожланиш босқичлари, эпизоотологияси, патогенези ва ушбу кўзгатувчилар томонидан содир этиладиган касалликларни клиник кечиши, ҳамда даволаш ва олдини олиш чора-тадбирларида бир-бирига ўхшашлик мавжуд. [1,2].

Стронгилята кенжа туркумига кирувчи кўзгатувчиларнинг барчаси геогельминт, ривожланишида оралик ва қўшимча хўжайинлар иштирок этмайди, яъни тўғридан-тўғри ривожланади. Ошқазон-ичак стронгилятозларидан трихостронгилидозлар (гемонхоз, остертагиоз, нематодироз, трихостронгилёз, маршаллагия, коопериоз ва бошқалари) кўпроқ учрайди. Стронгилятоз

касалликлар Республикамизнинг барча минтақаларида кенг тарқалган, кўпроқ ёш моллар орасида йил давомида учрайди. Стронгилятозлар тарқалишининг мавсумийлиги турли ҳудудларда учраши ва ҳайвонларнинг ёшига боғлиқлиги каби кўрсаткичлари муҳим аҳамиятга эга. [1,3,4,].

Стронгилятоз касалликларининг олдини олиш мақсадида ўтказиладиган гельминтсизлантириш тадбирлари ҳудуд шароитини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Тоғ ва тоғ олди ҳудудларида ёш моллар икки марта – октябр ва январ ойларида гельминтсизлантирилса, катта ёшдаги эчкилар орасида бу тадбир январ ва июн ойларида ўтказилади. Суғориладиган зоналарда ёш моллар январ ойида ёки февралнинг бошларида гельминтсизлантирилиб, катта ёшдагилари эса куз фаслида – отар яйловдан қайтгандан сўнг гельминтсизлантирилади. Улар орасида (асосан нимжон эчкиларда) иккиламчи танлаб ўтказиладиган гельминтсизлантириш тадбирларини туғиш мавсумидан кейинги даврга режалаштириш лозим. [1,5,6].

Кейинги йилларда эчкилар орасида стронгилятоз касалликлар сезиларли даражада ўсганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз. Стронгилятоз касалликлари Республикамизнинг барча минтақаларида кенг тарқалган, кўпроқ ёш улоқлар орасида йил давомида учрайди.

Тадқиқот хажми ва усуллари: Илмий тадқиқот ишлари Нуробод тумани “Нурли эл чарвадори” маъсулияти чекланган жамиятидаги эчкиларда олиб борилди. Тадқиқот ўтказиш учун табиий зарарланган 20 бош эчки ажратиб олиниб аналог қоидаларига асосланиб 10 бошдан 2 гуруҳга бўлинди.

Биринчи гуруҳ тажриба гуруҳи ҳисобланиб бу эчкиларга Мецальбен 10 % ли (Ўзбекистон bivесо маҳсулоти) алтгелминтигидан 10 кг тана оғирлигига 1 мл микдорига оғиз орқали эрталаб оч қоринга ичирилди. Антгелминтик дориси берилгандан сўнг икки соат ўтгач эчкилар озиклантирилди.

Иккинчи гуруҳ эчкилар, назорат гуруҳи ҳисобланиб ҳеч қандай антгельминтик дори воситалари берилмади. Кунлик рацион асосида озиклантириб берилди.

Антгельминтик дори воситалари берилгандан сўнг 24-48 соатларда тажрибадаги ҳайвонлардан тезак намуналари олиниб гельминтокопрология текширув усулларида Фюллеборн ва Дарлинг усулларида текширилди.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот натижалари 1- жадвалда келтирилган.

Мецальбен 10% антгелминтигини стронгилятозларга қўллаш.1-жадвал

Гуруҳлар	Антгелминтик	Текшириш муддатлари	Гемон хус	Маршаллагия	Немотод ирус	Хабертия	Трихостронгилус
1-чи гуруҳ 10 бош эчки Тажриба гуруҳи	Мецальбен 10% 10кг тирик	Тажриба бошида текшириш натижалари	24,4	28,1	26,4	16,2	22,8
		24 соатдан кейинги текшириш	11,2	14,2	10,4	6,4	11,6

	вазнига 1 мл	48 соатдан кейинги текшириш	-	-	-	-	-
2-чи гуруҳ 10 бош эчки Назорат гуруҳи	Антгел минтик дори	Тажриба бошида текшириш натижалари	25,2	26,4	20,8	18,4	23,4
	восита си	24 соатдан кейинги текшириш	25,3	26,8	21,2	18,6	23,3
	берилм ади	48 соатдан кейинги текшириш	25,6	26,6	21,4	18,4	23,2

Жадвалдан кўриниб ткрибдики тажриба бошида эчкилардан тезак намуналари олиб текширилиб инвазия интенсивлиги аниқланганда гемонхус авлоди вакиллари 34,4 нусха, маршаллагия авлоди вакиллари 28,1 нусха, немотодирус авлоди вакиллари 26,4 нусха, хабертия авлоди вакиллари 16,2 нусха, трихотронгилус авлоди вакиллари 22,8 нусхани ташкил этган бўлса Мецальбен 10% ли суспензияси берилгандан сўнг 24 соат ўтгач гемонхус авлоди вакиллари 11,1 нусхани, маршаллагия авлоди вакиллари 14,2 нусха, Немотодирус авлоди вакиллари 10,4 нусха, Хабертия авлоди вакиллари 6,4 нусхани, трихостронгилус авлоди вакиллари 11,6 нусхани ташкил этди. 48 соат ўтгандан сўнг текшириш натижаларида гемонхус, маршаллагия, нематодирус, хабертия ва трихостонгилус тухумлари топилмади.

Назорат гуруҳидаги эчкиларда текшириш натижалари шуни кўрсатдики инвазия интенсивлиги ўзгаришсиз қолганлигини гувоҳи бўлдики

Хулоса қилиб айтиш мумкинки эчкиларга Мецальбен 10% ли суспензиясини 10 кг тирик вазнига 1 мл дан қўллаш, стронгилятозларни даволашда 100% самара бериши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Иргашев И.Х. Гельминтозы мелкого рогатого скота в условиях Узбекистана. //Автореф.док.дисс... М. 1963. – 24 с.
2. Тайлоқов Т.И. Стронгилятозларга қарши курашиш усуллари тақомиллаштириш. // Автореф.канд.дисс.,Самарканд, 1998. -21с.
3. Иргашев И. Х. Тайлоқов Т.И. Антгельминтикли минерал тузли яламани қўллаш. Проблемы биологии и медицины. Самарканд 1998.№3. с.108-111.
4. Тайлоқов Т.И. Чорвачиликда антгельминтикли минерал тузли яламани қўллаш. Сборник науч. Трудов молодых ученых и специалистов СамСХИ. Самарканд. 1998.с. 58-бет
5. Тайлаков Т.И. Ҳақбердиев П.С. Антгельминтикли минерал тузли ялама кавшовчи ҳайвонларнинг стронгилятозларига қарши юқори самарали восита. Зооветеринария журналы. Тошкент 2009 С. 23
6. Тайлаков Т.И. Ҳақбердиев П.С. Кавшовчи ҳайвонларнинг стронгилятозларига қарши кураш. Зооветеринария журналы. Тошкент 2009 №2 С.18
7. Tayloqov, T., & Xushnazarov, A. (2019). ECHKILARNING STRONGILYATOZLARINI DAVOLASHDA ALBEN GRANULASINI

QO'LLASH. *Chorvachilik hamda veterinariya sohalarida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va muammolar I qism.*

8. Хушназаров, А., & Тайлаков, Т. (2019). Применение гранул альбена при лечении стронгилятозов коз. *in Library*, 19(2), 179-180.